

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 46

Wien 1993

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 46

Wien 1993

**Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien**

**Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
M. Eisenhut und O. Nestroy**

Druck: RM - Druck- & Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

**Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung in Wien**

ISSN 0029-893 X

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
F. BLÜMEL: Wirkl. Hofrat i. R. Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller - 80 Jahre.....	5
G. F. HOFER: Eine einfache Bestimmungsmethode für Quecksilber, Arsen und Selen in Böden.....	7
M. EISENHUT und A. KAPFENBERGER-POCK: Auswertung der Österrei- chischen Bodenkarte 1 : 25.000 für die Ermittlung der Nitrataus- tragsgefährdung von Böden.....	19
Kurzfassungen der Vorträge	
K. IRGOLIC: Arsen in Böden.....	51
O. H. DANNEBERG: Selen in Böden.....	55
W. PFANNHAUSER: Selen in Lebensmitteln.....	57
Walter-Kubiena-Preis.....	59
Mitteilungen der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft...	61
Hinweise für Autoren.....	73

Wirkl. Hofrat i. R. Dipl.-Ing. Dr. Herwig SCHILLER - 80 Jahre

Dem Mitbegründer und langjährigem Mitglied der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft, Hofrat i. R. Dipl.-Ing. Dr. H. SCHILLER, wünscht die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft zu seinem 80. Geburtstag Gesundheit und weiterhin Interesse an der Bodenkunde.

H. Schiller wurde am 6. September 1913 in Brünn geboren. Er studierte in Teschen-Liebwerd und in Wien Landwirtschaft. Auf Grund seiner Dissertation über die Verschlammungsneigung oberösterreichischer Böden wurde er 1954 zu Doktor der Bodenkultur promoviert.

Der Jubilar befaßte sich vor allem mit der Bodenchemie, insbesondere der Nährstoffchemie. In seinen Untersuchungs- und Forschungsarbeiten berücksichtigte er immer wieder die Zusammenhänge zwischen der Bodenchemie und der Bodentypenkunde bzw. der Bodenmorphologie. Dadurch war es ihm möglich, die Aussagekraft und die Anwendbarkeit der chemischen Analyseergebnisse wesentlich zu erhöhen. Als Spezialgebiet wählte er später die Kolloidchemie der Böden. Die Veröffentlichung "Die Mikromorphologie und der Kolloidzustand unterschiedlicher Bodentypen" fand internationale Anerkennung.

Durch seine hervorragende wissenschaftliche und fachliche Tätigkeit, die in über 40 Veröffentlichungen und zahlreichen Untersuchungsreihen zum Ausdruck kam, wurde er zum Direktor der damaligen Landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt in Linz ernannt und ihm der Dienstgrad Wirklicher Hofrat verliehen.

Seinen Mitarbeitern war er Vorbild und ein väterlicher Vorgesetzter. Es sei ihm für seine ausgezeichneten bodenchemischen und bodenkundlichen Arbeiten sowie seinen aufopfernden Einsatz in der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft herzlich gedankt.

F. Blümel

EINE EINFACHE BESTIMMUNGSMETHODE FÜR QUECKSILBER, ARSEN UND SELEN IN BÖDEN

G. F. HOFER

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird eine Methode zur Bestimmung von Quecksilber, Arsen und Selen in Bodenproben vorgestellt, welche aus einem Probenaufschluß, bei experimenteller Einfachheit sichere Ergebnisse liefert und relativ kostengünstig ist.

Gemahlene Bodenproben von 1,000 g werden in 40 ml Langhalsaufschlußgefäßen nach KNAPP (1978) mit 5 ml Perchlorsäure (70 %) bei 180 °C aufgeschlossen. Selenat wird mit Salzsäure zu Selenit reduziert. Die Quecksilbergehalte werden mittels AAS-Kaltdampftechnik, die Arsen- und Selengehalte mittels AAS-Hydridtechnik bestimmt. Die Bestimmungsgrenze für Quecksilber liegt bei 10 µg/kg TS, für Arsen bei 100 µg/kg TS und für Selen bei 10 µg/kg TS.

SUMMARY

A method for determination of mercury, arsenic and selenium in soil is described. The method is simple, economical and produces reliable results.

A sample of 1.000 g very fine grinded soil is digested with 5 ml perchloric acid (70%) at a temperature of 180°C. Reduction of selenium(VI) to selenium(IV) is performed with hydrochloric acid. The mercury content was determined by cold vapor atomic absorption method, the arsenic and selenium content by the hydride-AAS procedure. The determination limit of mercury is 10 µg/kg, of arsenic 100 µg/kg and of selenium 10 µg/kg dry soil.

1. EINLEITUNG

In der Fachliteratur findet man eine beinahe unüberschaubare Anzahl von Veröffentlichungen zur Analytik von Quecksilber, Arsen und Selen. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, daß eine - allen anderen überlegene - Methode zur Bestimmung dieser drei Elemente noch nicht gefunden wurde.

Auch die Beteiligung an nationalen Enqueten, wie die der österreichischen Gesellschaft für Analytische Chemie (ASAC - Dozent Wegscheider), bei der österreichweit über 100 Labors angeschrieben wurden, zeigt, daß die Bestimmung dieser Elemente durchaus noch nicht zum Standardrepertoire der österreichischen Laboratorien zu gehören scheint. So analysierten beim 3. Ringversuch des ASAC von 30 Labors 15 Quecksilber, 10 Arsen und 6 Selen.

Daher dürfte noch ein Bedarf an serientauglicher Methodik zur Bestimmung dieser Elemente bestehen, vor allem auch, weil die vorgestellte Methodik - insbesondere bei der Quecksilberanalyse - sehr kostengünstig und daher auch für kleinere Labors erschwinglich ist. Der Probendurchsatz beträgt, bei Bestimmung aller drei Elemente, 20 Proben/Tag.

2. GRUNDZÜGE DES VERFAHRENS

Das Verfahren besteht aus mehreren Teilschritten.

- a) Naßaufschluß der Bodenproben mittels Perchlorsäure.
- b) Reduktion der Selen(VI)-Verbindungen zu Selen(IV)-Verbindungen mit Salzsäure.
- c) Bestimmung des Quecksilbers mittels Kaltdampfverfahren nach (HATCH und OTT, 1968). Dabei wird Quecksilber in saurer Lösung mit SnCl_2 zu metallischem Hg reduziert und durch eine Absorptionsküvette in den Strahlengang eines Atomabsorptionsspektrometers geleitet, wo es bei 253,7 nm absorbiert.

d) Bestimmung der Elemente Selen und Arsen mittels Hydridtechnik. In salzsaurer Lösung reagiert Natriumborhydrid nach folgender Gleichung:

Der entstehende naszierende Wasserstoff reagiert mit Hydridbildnern wie Selenit zu Selenwasserstoff, die Atomisierung erfolgt durch Einleiten der Hydride in ein elektrisch beheiztes Quarzrohr.

Bei Arsen erfolgt dies in gleicher Weise.

3. GERÄTE

Folgende Geräte wurden für die Bestimmung verwendet:

- * Atomabsorptionsspektrometer (Fa. Perkin Elmer, Modell 360 und 5000)
- * Kompensationsschreiber (Modell 56 Recorder, Perkin Elmer)
- * EDL Power Supply und EDL-Lampe des jeweiligen Elementes
- * Hydridsystem (MHS-1, Fa. Perkin Elmer)
- * Quecksilber Kaltdampfbestimmungssystem:

Das Originalsystem ist ein Mercury Analysis-System 303 (Fa. Perkin Elmer, Abb. 1)

Abb. 1: The Perkin-Elmer Mercury Analysis System

Es wurde auch ein von uns selbstgebautes System zur Quecksilberbestimmung bestehend aus nachfolgend angeführten Teilen verwendet:

- * Membranpumpe (WISA-Luftpumpe, Modell 300 mit Leistungsverstellung, Wilhelm Sauer GsmBH Hahnerbergerstr. 173, D-5600 Wuppertal 12)
- * Absorptionszelle (Plexiglasrohr $l=145$ mm, $d=19$ mm, mit Normalgewinde, an beiden Enden verschlossen mit Gummidichtungen und Quarzglasfenstern, seitlich hat das Rohr zwei Auslässe $id = 3,5$ mm)
- * Silikonverbindungsschläuche $id = 4$ mm
- * Trockenröhrchen ("Chlorcalciumröhrchen" $d = 20$ mm, $l = 80$ mm aus LDPE, gerade, an beiden Enden abnehmbare Stopfen mit Schlauchverbindungsstücken)
- * Enghalssteilbrustflasche 250 ml
- * Aerator (Gaswaschflaschenaufsatz ohne Glasritze, passend zu 250 ml Enghalssteilbrustflasche)

4. REAGENTIEN

Für die gesamte Analyse sind Reagentien zertifizierter oder geprüfter Reinheit und demineralisiertes destilliertes Wasser bzw. Wasser entsprechender Reinheit zu verwenden.

- * Salpetersäure, HNO_3 65%, p.a.
- * Perchlorsäure, HClO_4 70%, p.a.
- * Salzsäure, HCl 3,2%, p.a.
- * Kaliumpermanganat, KMnO_4 -Lösung 5%
- * Hydroxylammoniumchlorid, HONH_2Cl 1,5%, p.a.
- * Zinn(II)chlorid, $\text{SnCl}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ 10%.

Entspricht die Reinheit von Hydroxylammoniumchlorid und Zinn(II)chlorid nicht den Anforderungen, kann durch ansäuern mit HCl und anschließendem Begasen mit Stickstoff oder Argon das Quecksilber ausgetrieben werden.

- * Natriumborhydrid, NaBH_4 -Lösung 5% in 1% NaOH , p.a.
- * Natronlauge, NaOH 1% p.a.
- * Magnesiumperchlorat, $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$
- * Jodkohle
- * Arsen-Standardlösung, 1,000 g/l, gebrauchsfertig
- * Quecksilber-Standardlösung, 1,000 g/l, gebrauchsfertig
- * Selen-Standardlösung, 1,000 g/l, gebrauchsfertig

5. PROBENVORBEREITUNG

Die luftgetrocknete Bodenprobe (Siebfraction < 2 mm) wird in einer Mörsermühle mit Zirkonoxideinsatz oder in einer Scheibenschwingmühle mit Achatmahlgarnitur zerkleinert und homogenisiert.

6. PROBENAUF SCHLUß

1,000 g der Bodenprobe wird in einem 40 ml Langhalsaufschlußgefäß nach KNAPP (1978), (ev. Quarzglas) mit 5 ml Perchlorsäure (70%) versetzt und nach einer Vorreaktionszeit von mindestens acht Stunden bei Raumtemperatur sieben Stunden bei 180°C oxidiert. Die Oxidation der organischen Substanz erfolgt dabei weit unterhalb des Siedepunktes der HClO_4 (210°C). Bei höheren Gehalten feinvermahlener organischer Substanz ist der direkte Zusatz konz. Perchlorsäure kritisch. In diesem Fall ist eine Voroxidation mit Salpetersäure empfehlenswert. Zur vollständigen Oxidation der organischen Substanz, die schnell und vollständig erst nach Abdestillation der Salpetersäure erfolgt, sind dann höhere Temperaturen erforderlich (210- 240°C). Bei der Verwendung von Perchlorsäure muß ausdrücklich auf die bekannten Risiken und die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen hingewiesen werden! Nach dem Abkühlen wird der Aufschlußlösung vorsichtig 4 ml HCl 32% zugesetzt und zur Reduktion von Selenat (SeO_4^{2-}) zu Selenit (SeO_3^{2-}) nochmals eine Stunde bei 95°C erhitzt. Nach abermaligem Abkühlen wird die Probe im graduierten Aufschlußgefäß mit destilliertem Wasser auf ein Endvolumen von 40 ml gebracht, gut durchmischt und Quecksilber mittels AAS-Kaltdampftechnik, Arsen und Selen mittels AAS-Hydridtechnik bestimmt. Mit den Messungen kann unmittelbar nach dem Auffüllen und Mischen der Probe begonnen werden, da sich die restlichen in der Probe verbliebenen anorganischen Bestandteile rasch absetzen und die Bestimmungen nicht stören. Die für die einzelnen Bestimmungen benötigten Aliquote werden direkt aus den Aufschlußgläsern entnommen.

7. DURCHFÜHRUNG DER QUECKSILBERBESTIMMUNG

Probenaliquote entsprechend den zu erwartenden Quecksilbergehalten (üblicherweise 10 bis 20 ml) werden in eine 250 ml Enghalssteilbrustflache mit Schliff pipettiert, mit Wasser auf 80 ml verdünnt, 40 µl KMnO_4 -Lösung 5% und 2 ml HNO_3 65% zugesetzt. Entfärbt sich nach kurzem Zuwarten die Lösung ist dies ein Hinweis auf noch vorhandene organische Substanz. Dies bedeutet einen unvollständigen Probenaufschluß (zur Oxidation der

organischen Substanz muß weiteres Kaliumpermanganat zugesetzt werden). Dann werden 2 ml HONH_3Cl 1,5% zugesetzt, kurz umgeschwenkt und unmittelbar nach erfolgter Reduktion des KMnO_4 (erkennbar durch Farbloswerden der Probenlösung) werden 4 ml SnCl_2 10% zugesetzt, rasch der Aerator aufgesetzt und das ausgetriebene Quecksilber so lange im Kreis gepumpt bis ein Absorptionsmaximum erreicht ist (ca. 20 sec.). Die Aufzeichnung der Absorptionssignale erfolgt mittels Schreiber. Sodann wird durch Absorption des Quecksilbers an Jodkohle das System dekontaminiert und für die nächste Probe vorbereitet. Die Abb. 2 zeigt in unmittelbarer Folge die Peaks (Absorptionssignale) für 100 ng Hg-Standards, Bodenproben und eine Blindprobe.

Abb. 2: Originalschreiberzeichnung der Quecksilberbestimmung

Die Eichung erfolgt mit Standards von 100 und 200 ng Hg. Der quecksilberhältige Luftstrom wird mit Magnesiumperchlorat getrocknet. Zur Abscheidung des in der Gasphase befindlichen Quecksilbers dient ein über Dreiweghahn zuschaltbares mit Jodkohle gefülltes Absorberröhrchen. Die Verwendung einer EDL-Lampe bringt durch das wesentlich geringere Rauschen der Grundlinie erhebliche Vorteile, wie eine wesentlich bessere Nachweisempfindlichkeit.

Diskussion: Die Vorteile gegenüber den Amalgamanreicherungssystemen liegen vor allem bei den schnelleren Meßzeiten (50 sec. zu ca. 5 min) und dem großen linearen Meßbereich (Goldabsorber 1- 10 ng, Umpumpsystem 5- 250 ng). Im Meßbereich gibt es noch keine Blindwertprobleme. Die Standardaddition ist einfach durchzuführen, jedoch selten notwendig. Die Bestimmungsgrenze liegt bei 10 $\mu\text{g}/\text{kg}$ TS, der optimale Einsatzbereich zwischen 30 ng und 200 ng Hg in der Meßlösung.

8. DURCHFÜHRUNG DER ARSENBESTIMMUNG

Aliquote der Probenlösung zwischen 50 μl und 10 ml werden im Reaktionsgefäß mit HCl 3,2% auf ein Volumen von 15 ml verdünnt. Durch Zupumpen von 2,5 ml NaBH_4 (5% in 1% NaOH) wird Arsenwasserstoff entwickelt und mit Argon in eine auf 900 °C erhitzte Quarzglasküvette gespült. Die Aufzeichnung der Absorptionssignale erfolgt wiederum mittels Schreiber. Die Abb. 3 zeigt die aufgezeichneten Absorptionssignale von 25 und 50 ng Arsen-Standards sowie von Bodenproben und Blindwerten.

Abb. 3: Originalschreiberaufzeichnung der Arsenbestimmung

Die Bestimmungsgrenze liegt bei 0,1 mg/kg trockener Boden, der optimale lineare Meßbereich des Systems zwischen 10 und 50 ng Arsen in der Meßlösung. Die Nachweisgrenze wird bei diesem Element im wesentlichen vom Blindwert der verwendeten Salzsäure und des Natriumborhydrides bestimmt.

10. DURCHFÜHRUNG DER SELENBESTIMMUNG

Aliquote zwischen 100 μ l und 2 ml werden im Reaktionsgefäß, mit HCl 3,2% auf 15 ml verdünnt. Durch Zupumpen von 2,5 ml NaBH_4 (5% in 1% NaOH) wird SeH_2 entwickelt und dieser in eine 900 °C heiße Quarzküvette geleitet. Dort erfolgt die thermische Zersetzung. Das Absorptionssignal wird mittels Schreiber aufgezeichnet und durch Vergleich mit Standard-Meßsignalen ausgewertet. Die Eichkurve wird mit 10 und 20 ng Selen-Standards erstellt. Die Abb. 4 zeigt die Absorptionssignale von 1, 10 und 20 ng Selen-Standards, einer Bodenprobe (Doppelbestimmung) und der Blindwerte.

Abb. 4: Originalschreiberaufzeichnung der Selenbestimmung

Die Bestimmungsgrenze liegt bei 0,01 mg/kg trockenen Boden, der optimale lineare Meßbereich zwischen 5 und 25 ng Selen in der Meßlösung.

11. PARAMETER, WELCHE DIE AAS-HYDRIDTECHNIK WESENTLICH BEEINFLUßEN

Probenvolumen: Beim MHS-1 System sind maximal 50 ml Probenlösung möglich. Als optimal haben sich 10-20 ml erwiesen, höhere Konzentrationen müssen auf dieses Volumen verdünnt werden.

Säurekonzentration: Durch die Wahl der richtigen Säurekonzentration können Störungen beseitigt werden. Konzentrationen um 3% HCl haben sich in der Bodenanalyse bewährt.

Säurezusammensetzung: HF stört auch in geringen Mengen die Bestimmung, bei anderen Säuren ist es wichtig, daß Probe und Standard die gleiche Säurekonzentration aufweisen.

Quarzrohrtemperatur: Mit Temperaturen um 900°C konnten gute Ergebnisse erzielt werden.

Quarzglasküvettenzustand: Bei häufigem Einsatz kommt es zur "Entglasung" der Küvette durch NaOH was eine Empfindlichkeitsabnahme verursacht; aber auch Metalleinlagerungen führen zu einem Empfindlichkeitsverlust. Quarzrohreinsätze in die Küvette bzw. eine Reinigung mit HNO₃ oder HF kann die Empfindlichkeit wieder verbessern. Neue Quarzküvetten erreichen oft erst nach einigen Betriebsstunden die volle Empfindlichkeit, da aktive Stellen erst abgesättigt werden müssen.

Vorspülzeit der Küvette mit Inertgas: Diese muß für jedes System und für jedes Spülgas optimiert werden. Es wird vermutet, daß es bei längeren Spülzeiten durch Sauerstoffmangel zu verminderter Radikalbildung kommt und so geringere Empfindlichkeiten erklärbar wären.

Wertigkeit der Elemente: Die Wertigkeit wirkt sich bei Quecksilber nicht, bei Arsen bedingt (daher Kalibrierung mit Standardlösungen gleicher Wertigkeit) auf das Ergebnis aus. Selen(VI) muß mit HCl zu Selen(IV) reduziert werden, andernfalls kann es nicht erfaßt werden.

Freisetzungsgeschwindigkeit des Hydrids aus der Matrix: Zu beachten ist, daß sich die Hydridbildner gegenseitig stören. Diesem Umstand ist besonderes Augenmerk zu schenken, wenn geringe Konzentrationen eines Elementes neben hohen Konzentrationen eines anderen Hydridbildners zu bestimmen sind. Der Einfluß hängt dabei nicht vom Verhältnis des Störelementes zum zu bestimmenden Element ab, sondern von der Absolutmenge des Störelementes.

Peakflächen-/Peakhöhenauswertung: Die Flächenauswertung wäre theoretisch zu bevorzugen, läßt sich aber praktisch nicht verwirklichen, da sich Basislinienverschiebungen auf die Peakfläche stark, jedoch auf die Peakhöhe weniger auswirken.

Organische Substanzen: Reste von organischer Substanz, bedingt durch unvollständigen Probenaufschluß, verursachen große Störungen durch starke Schaumbildung und Peak-Depression.

Schaumbildung: Ein wirksamer Entschäumer, der die Bestimmung nicht beeinflusst, konnte nicht gefunden werden.

Störungen durch verschiedene Kationen: Die wesentlichen Störelemente sind Nickel, Kupfer, Cobalt, Mangan und Eisen. Die einfachste Art zur Reduzierung der Quereinflüsse ist der Einsatz eines geringeren Probenaliquotes, da nicht das Verhältnis des Störelementes zum zu bestimmenden Element eine Peakdepression verursacht, sondern die Absolutmenge des Störelementes. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von Komplexbildnern (z.B. 1,10 Phenanthrolin).

Nachweispmpfindlichkeit: Der Einsatz von EDL-Lampen bringt durch das verbesserte Signal-/Rauschverhältnis wesentliche Vorteile.

12. Literatur

- BRIMMER, ST. P. et al.: Quantitative Reduction of Selenate Ion to Selenite in Aqueous Samples. Anal. Chem., 59, 1470-1471, 1987.
- BROOKS, R. R. et al.: Optimum Conditions for Hydride Generation of Selenium and Its Determination by Atomic Absorption Spectrophotometry. J. Assoc. Off. Anal. Chem., Vol. 66, No. 1, 130 - 134, 1983.
- BROWN, R. M. Jr. and FRY, R. C., et al.: Interference by Volatile Nitrogen Oxides and Transition-Metal Catalysis in the Preconcentration of Arsenic and Selenium as Hydrides. Anal. Chem., 53, 1560-1565, 1983.
- DORNEMANN, A. und KLEIST, H.: Hydridmethode zur Arsenbestimmung durch Atomabsorptionsspektrometrie mit Atomisierung im heißen Quarzrohr. Fresenius Z. Anal. Chem. 305, 379-381, 1981.
- FELDMANN, C.: Perchloric Acid Procedure for Wet-Ashing Organics for the Determination of Mercury and other Metals. Analytical Chemistry, Vol. 46, No. 11, 1606 -1609, 1974.
- HATCH, W. R., and OTT, W. L.: Determination of sub-microgram quantities of mercury by atomic absorption spectrophotometry. Anal. Chem. 40, 2085 - 2087, 1968.
- HOF SOMMER, H.-J. und BIELIG, H. J.: Die Bestimmung von Selen in Lebensmitteln. Z. Lebensm. Unters. Forsch. 172, 32-43, 1981.

- KNAPP, G., KAISER, G., GÖTZ, D., TÖLG, G., MAICHIN, B., SPITZY, H.: Untersuchung von systematischen Fehlern bei der Bestimmung Hg-Gesamtgehalten im Bereich $< 10^{-5}\%$ in anorganischen und organischen Matrices mit zwei unabhängigen Verbundverfahren. Fresenius Z. Anal. Chem. 291, 278-291, 1978.
- KOH, T.-S. and BENSON, T.H.: Critical Re-appraisal of Fluorometric Method for Determination of Selenium in Biological Materials. J. Assoc. Off. Anal. Chem. Vol. 66, No. 4, 918 - 926, 1983.
- LAUTENSCHLÄGER, W. et al.: Bestimmung von Quecksilber, Arsen und Selen im extremen Spurenbereich mit Hilfe der Atomabsorptionsspektralphotometrie. Landwirtsch. Forsch. 29, 59-69, 1976.
- MAY, K. und STOEPLER, M.: Pretreatment Studies with Biological and Environmental Materials. Fresenius Z. Anal. Chem. 317, 248-251, 1984.
- MERTENS, H. und ALTHAUS, A.: Bestimmung von Quecksilber mit Hilfe der Amalgamtechnik unter Verwendung von Hydroxylammoniumchlorid und Natriumborhydrid oder Zinn (II)-chlorid. Fresenius Z. Anal. Chem. 316, 696-698 1983.
- MEYER, A. TÖLG, G. HOFER, CH. RAPTIS, S. und KNAPP, G.: Elementstörungen bei der spurenanalytischen Selen-Bestimmung nach dem Hydrid-AAS-Verfahren. Fresenius Z. Anal. Chem. 296, 337 - 344, 1979.
- RAPTIS, S. TÖLG, G. MEYER, A. und TÖLG, G.: Systematische Fehler bei der Selenbestimmung im ng/g-Bereich in biologischen Matrices nach dem Hydrid-AAS-Verfahren. Fresenius Z. Anal. Chem. 300, 18-21, 1980.
- SCHOLL, W.: Bestimmung von Quecksilber in anorganischen und organischen Matrices. Landwirtsch. Forschung 35, 3-4, 1982.
- SPICKERMANN, W. und STORK, G.: Untersuchungen an Sedimenten aus dem Bereich der oberen Lahn: Quecksilber-Bestimmung und faktorenanalytische Auswertung. Fresenius Z. Anal. Chem. 317, 361-365, 1984.

Name und Anschrift des Verfassers:

Ing. G. F. Hofer

Bundesanstalt für Agrarbiologie

4020 LINZ, Wieningerstr. 8

AUSWERTUNG DER ÖSTERREICHISCHEN BODENKARTE 1 : 25.000 FÜR DIE ERMITTLUNG DER NITRATAUSTRAGSGEFÄHRDUNG VON BÖDEN

M. EISENHUT u. A. KAPFENBERGER-POCK

ZUSAMMENFASSUNG:

Der Schutz von Trinkwasser vor Verunreinigung mit Schadstoffen gewinnt zunehmend an Bedeutung, zumal die Grenzwerte durch Gesetze herabgesetzt werden, die Grundwasserbelastung regional noch ansteigt. Die Bedachtnahme auf Standortfaktoren, etwa auf das Speicher-Filter- oder Transformationsvermögen von Böden spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Auswertung von Bodenkarten ermöglicht die Abschätzung des Nitratrückhaltevermögens von Böden und erlaubt es, Empfehlungen für eine grundwasserschonende Bodenbearbeitung zu geben.

Für die Höhe der Nitratauswaschung sind neben der Bodennutzung sowohl

- pedologische: Wasserspeichervermögen,
 Wasserleitfähigkeit,
 - hydrologische: Grundwasserflurabstand sowie
 - klimatologische: klimatische Wasserbilanz
- Einflußgrößen verantwortlich.

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Ansatz von M. WARSTAT (1985): "Auswertung von Bodenkarten bezüglich der Nitrataustragsgefährdung von Böden", modifiziert und an das System der Österreichischen Bodenkartierung angepaßt.

SUMMARY:

The protection of drinking water from pollution is gaining significance, especially as the legally permitted concentrations are being reduced while the strain on the ground water is increasing in some areas. The consideration of soil properties such as storage, transformation and filter capacities play an important role in the protection of drinking water. The interpretation of soil maps makes possible the evaluation of the nitrate retention capacity of soils and therefore allows the recommendation of ground water friendly soil management.

In addition to soil usage, three important factors influence the level of nitrate wash out:

- pedological: water retention capacity
 permeability of water
- hydrological: ground water level
- climatological: climatic water balance

In this essay a paper by M. WARSTAT, 1985: "Auswertung von Bodenkarten bezüglich der Nitrataustragsgefährdung von Böden" has been modified and adapted to the Austrian soil mapping system.

1. EINLEITUNG

Die Regionen mit den bedeutendsten Grundwasservorkommen in Österreich werden am intensivsten landwirtschaftlich genutzt. Hohe Düngergaben im Verein mit Feldgemüseanbau oder mit stark eingeeengten Fruchtfolgen (bis hin zur Monokultur), häufig auch mit einem hohen Anteil an späträumenden Früchten, die eine Winterbrache bedingen, haben in den letzten Jahrzehnten zu einem starken Anstieg von Nitrat und anderen Schadstoffen im Grundwasser geführt. Die Usance, die Düngung und den Pflanzenschutz lediglich auf den zu erwartenden Ertrag der kultivierten Pflanze, nicht aber auf die Standortverhältnisse auszurichten, trägt sehr wesentlich dazu bei.

Eine befriedigende Lösung des Grundwasserproblems kann aber nur gelingen, wenn bei der Bodenbewirtschaftung auch Rücksicht auf die Standortverhältnisse genommen wird. Es sind dies folgende Einflußgrößen:

- das Wasserspeichervermögen der Böden,
- die Wasserdurchlässigkeit der Böden,
- der Grundwasserflurabstand und
- die klimatische Wasserbilanz.

Die Österreichische Bodenkartierung erfaßt die wichtigsten Dauereigenschaften der Böden. Die Verknüpfung einiger Bodeneigenschaften wie Struktur, Lagerung, Bodenart und Humusgehalt erlaubt eine Abschätzung des Speichervermögens und der Durchlässigkeit. Vergleichungserscheinungen lassen Rückschlüsse auf den Grundwassereinfluß zu, doch sind zusätzlich auch die Meßergebnisse und Beobachtungen der hydrographischen Landesdienste zu berücksichtigen. Die klimatische Wasserbilanz hingegen muß aus den Klimadaten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik sowie anderer datenerfassender Institutionen ermittelt werden.

Eine Auswertung der Österreichischen Bodenkarte nach den obgenannten Kriterien erlaubt die quantitative Abschätzung der Nitrataustragsgefährdung der Bodenformen eines Kartierungsgebietes und die kartographische Darstellung des Ergebnisses. Mit Hilfe solcher Nitrataustragsgefährdungskarten sind Lenkungsmaßnahmen bezüglich einer grundwasserschonenden Bodenbewirtschaftung im regionalen Bereich möglich. Zur Absicherung behördlich verordneter parzellenbezogener Restriktionen sind allerdings Detailkartierungen erforderlich.

Im Rahmen einer Diplomarbeit am Institut für Mathematische Geodäsie und Geoinformatik der Technischen Universität Graz wurde das im folgenden beschriebene Auswertungsmodell von Frau A. POCK verarbeitet. A. POCK (1991) entwickelte ein Bodenkundliches Informationssystem (BIS), das in das Landes-Umweltinformationssystem für Steiermark (LUIS) integriert ist. Mit diesem BIS wird es möglich, komplexe bodenkundliche Sachverhalte darzustellen und mit anderen raumbezogenen Informationen (Geländemodell,

Landnutzung u.a.) zu verknüpfen. Als eine der Anwendungsmöglichkeiten des BIS wurde eine Nitrataustragsgefährdungskarte für den nördlichen Teil des Kartierungsbereiches Leibnitz erstellt (Abb. 1).

2. DIE AUSWERTUNG DER ÖSTERREICHISCHEN BODENKARTE 1:25.000 FÜR DIE ERMITTLUNG DER NITRATAUSTRAGSGEFÄHRDUNG VON BÖDEN.

Für die Höhe des Nitrataustrags sind neben der Form und der Intensität der Bodennutzung auch pedologische, hydrologische und klimatologische Einflußgrößen von Bedeutung. Während die Bodenbewirtschaftung weitgehend von betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten gesteuert wird, sind die naturbedingten Faktoren vom Menschen nur bedingt beeinflussbar. Ihre Kenntnis und Bewertung gibt die Möglichkeit, die Nitrataustragsgefährdung der verschiedenen Böden (Bodenformen) abzuschätzen.

2.1. Das Wasserspeichervermögen (Wasserkapazität)

Die Böden besitzen in sehr unterschiedlichem Ausmaß die Fähigkeit, anfallende Wassermengen vorübergehend zu speichern. Solange das Wasser im Boden festgehalten wird und es zu keiner Sickerwasserbewegung kommt, kann auch kein Nitrat ausgewaschen werden. Die große Bedeutung des Wasserspeichervermögens eines Bodens für den Prozeß der Nitratauswaschung kann mit folgenden Aussagen beschrieben werden (ROHMANN-SONTHEIMER, 1985, S.120).

- a) Das unterschiedliche Retentionsvermögen von Böden bewirkt ein unterschiedliches Sickerverhalten des Bodenwassers. Damit hängt auch das Ausmaß der Grundwasserneubildung und der Nitratauswaschung entscheidend von den physikalischen Kenngrößen ab, die für das Wasserrückhaltevermögen eines Bodens entscheidend sind.

NITRAT - AUSTRAGS - GEFÄHRDUNG

Blatt A des Kartierungsbereiches LEIBNITZ
aus der Bodenkarte 1:25.000 abgeleitet

Bearbeiter: A. POCK

Abb. 1

NITRAT - AUSTRAGS - GEFÄHRDUNG		TOPOGRAPHIE	
gering	mässig	Siedlungen	Gemeindegrenze
hoch		Wälder	Bodenformgrenzen
		Gewässer	

- b) Mit dem Rückhalteeffekt sind verschiedene Verlagerungsgeschwindigkeiten des im Bodenwasser gelösten Nitrats verbunden. So kann bei Böden mit langsamer Tiefenverlagerung in Trockenjahren eine Stagnation der Wasserverfrachtung eintreten, das gelöste Nitrat wird praktisch als konzentrierte Nitratfront in bestimmten Bodenschichten aufgestaut und anschließend bei hoher Wasserzufuhr verstärkt ausgewaschen. Dieser Effekt ist sowohl für die Ausnutzbarkeit des Nitrats durch die Vegetationsdecke, als auch für die zeitliche Abhängigkeit der Nitratauswaschungsraten von Bedeutung.
- c) Der Bodenwasserhaushalt spielt auch eine entscheidende Rolle für den Ablauf der mikrobiologischen Umsetzungen im Boden, bei denen Nitrat durch Mineralisierung von Stickstoffverbindungen aus dem organischen N-Pool und anschließende Nitrifikation freigesetzt oder durch Denitrifikationsvorgänge verbraucht werden kann.

Zur Charakterisierung des Wasserrückhaltevermögens von Böden werden die Begriffe Feldkapazität und nutzbare Feldkapazität verwendet. Die Feldkapazität (FK) beschreibt den maximalen Haftwassergehalt eines Bodens, sie ist bei jener Saugspannung (pF 1.8) erreicht, unterhalb der jede weitere Wasserzufuhr zu einer Sickerwasserbewegung führt.

Als nutzbare Feldkapazität (nFK) wird jener Saugspannungsbereich (pF 1.8 bis 4.2) bezeichnet, der das pflanzenverfügbare gespeicherte Wasser erfaßt (siehe Abb. 2).

Die Feldkapazität wird von der Bodenart (Abb. 2), der Bodenstruktur (Gefüge), dem Humusgehalt und dem Skelettanteil bestimmt. Die von den Pflanzen effektiv nutzbare Wassermenge hängt zusätzlich von der Durchwurzelungstiefe ab (Tab. 1). Die Wurzelentwicklung wird außer von den obgenannten Bodeneigenschaften von der Nährstoffverteilung, der Pflanzenart und z.T. auch vom Grundwasserflurabstand mitbeeinflusst.

Abb. 2: Vergleich zwischen Feldkapazität, Totwasser und pflanzenverfügbarem Wasser verschiedener Bodenarten (nach BRECHTEL u.v. HOYNINGEN-HUENEN, 1979, aus ROHMANN SONTHEIMER, 1985)

Aus den Ergebnissen der Österreichischen Bodenkartierung lassen sich die FK und die nFK abschätzen, wozu die Bestimmungsschlüssel aus der BODENKUNDLICHEN KARTIERANLEITUNG (1982), S.145 ff adaptiert werden müssen. Es werden dazu die Parameter effektive Lagerungsdichte, Bodenart, Humusgehalt und Grobstoffgehalt benötigt.

Die effektive Lagerungsdichte wird aus den vom Kartierer am Bodenprofil erhobenen Bodeneigenschaften Bodenstruktur (Gefüge), Zerdrückbarkeit und Lagerung (ÖSTERREICHISCHE BODENKARTIERUNG, 1967, S. 95 ff) abgeleitet (Tab. 2).

Tab. 1: Effektiver Wurzelraum und pflanzenverfügbare Bodenwassermenge in Abhängigkeit von der Bodenart und mittlerer Lagerungsdichte (nach RENGER-STREBLE, 1980, aus SCHEFFER-SCHACHTSCHABEL, 1989)

Bodenart	mittlerer effektiver Wurzelraum bei Getreide (dm)	pflanzenverfügbare Bodenwassermenge (mm)
Grobsand	5	30
Mittelsand	6	55
Feinsand	7	80
lehmiger Sand	7	115
schluffiger Sand	8	140
lehmiger Schluff	11	220
sandiger Lehm	9	155
schluffiger Lehm	10	190
toniger Lehm	10	165
lehmiger und schluffiger Ton	10	140

Die Bodenart kann im Gelände mittels der Fingerprobe angesprochen werden, sie wird zusätzlich im Labor durch eine Schlämmanalyse bestimmt.

Aus der Kombination von effektiver Lagerungsdichte und Bodenart wird auf die FK und nFK geschlossen (Tab. 3). In der Tabelle 4 sind die Zuschläge für höhere Humusgehalte und Abschläge für Grobstoffgehalte aufgelistet.

Mit Hilfe der Tabellen 2 bis 4 läßt sich das Wasserspeichervermögen der Böden einschätzen. Da für die Versickerung und somit auch für die Nitratverfrachtung vor allem die nutzbare Feldkapazität von Bedeutung ist (ROHMANN-SONTHEIMER, 1985, S.127 f.), soll sie in das Bewertungsschema Eingang finden (Tab. 5).

Tab.2: Bestimmungsschlüssel-Ansprache der effektiven Lagerungsdichte aus den Profilbeschreibungen der Österr. Bodenkartierung

Gefügebild (Struktur)			Lagerungsdichte		Beispiele	
Form	Größe	Lagerung	verbal	physik.	Horizont	Bodenmerkmale, Typen
o	-	lose	sehr gering	<1.2	Terd, A, C	sehr leichte - leichte, stark humose anmoorige o. wasserreiche Schichten
dkr	1	locker	Ld1		Ae, G	
o		locker - normal			A, Bv, Cv	Rohböden aus Sand, wasserreiche Horizonte, humose Horizonte, leichte Braunerden mit guter Struktur
dkr	2, 3	normal	gering	1.2	T, Go, Gr	
ukr	1, 2, 3	normal	Ld2	-		
dblr	1, 2	normal		<1.4		
dkö	1, 2, 3	normal				
ukö	1, 2, 3	normal				
ublr	3	normal	mittel	1.4	Bv, Bt, D,	viele Bodentypen, meist mittelschwer bis schwer, keine Staukörper, mäßig verdichtete Ackerkrumen, Betrittsvergleyung
ublr	1, 2, 3	normal	Ld3	-	Bh, Go, Cv	
dlbs	1, 2	normal, dicht		<1.7	Ap verdichtet	
ubls	1	normal			Brel, P, Cn	
brö	-	normal				

Tab.2: Fortsetzung

Gefügebild (Struktur)			Lagerungsdichte		Beispiele		
Form	Größe	Lagerung	Zerdrückbarkeit	verbal	physik.	Horizont	Bodenmerkmale, Typen
schol	-	normal, dicht	1,2				
dprs	1, 2	normal	1				
dprp	1	normal	1				
om	-	dicht	2				
dbls	3	normal, dicht	2		1.7	Bhs, Brel	schwere Böden, schluffreiche, staunasse Böden, trockenfallene Gleye aus Aulehm, Planieböden, Kulturrohböden, Reliktböden
ubls	2, 3	normal, dicht	2		-	S, CvP, CvS, Gr, Grel, GrelS, Ap verdichtet	
dprp	3	dicht	2	hoch			
uprp	2, 3	dicht	2	Ld4			
dprs	2	dicht	2				
uprs	2	dicht	2		1.9		
dpl	1, 2	normal, dicht	2				
upl	1, 2	normal, dicht	2				
schol	-	dicht	2				
om	-	sehr dicht	3	sehr hoch		S, GrelS, CvS, Pflugsohlen	
dprs	3	sehr dicht	3				
uprs	3	sehr dicht	3		>1.9		
dpl	3	sehr dicht	3				
upl	3	sehr dicht	3	Ld5			

Erläuterung der Abkürzungen von Tabelle 2

Gefügeform

o	=	ohne Struktur
dkr	=	deutlich krümelig
ukr	=	undeutlich krümelig
dbl	=	deutlich blockig / Kanten gerundet
ubl	=	undeutlich blockig / Kanten gerundet
dkö	=	deutlich körnig
ukö	=	undeutlich körnig
dbls	=	deutlich blockig / Kanten scharf
ubls	=	undeutlich blockig / Kanten scharf
brö	=	bröckelig
schol	=	schollig
dprs	=	deutlich prismatisch / Kanten scharf
dpr	=	deutlich prismatisch / Kanten rund
om	=	ohne Struktur - massiv
dpl	=	deutlich plattig
upl	=	undeutlich plattig

Größe der Aggregate:

1	=	fein
2	=	mittel
3	=	grob

Zerdrückbarkeit:

0	=	zerfallend
1	=	leicht zerdrückbar
2	=	schwer zerdrückbar
3	=	nicht zerdrückbar

(Lit.: Die österreichische Bodenkarte 1:10.000, Anweisung zur Durchführung der Kartierung, Bundesanstalt für Bodenkartierung und Bodenwirtschaft, Wien 1967)

Tab. 3: Nutzbare Feldkapazität und Feldkapazität in Abhängigkeit von Bodenart und effektiver Lagerungsdichte in mm/dm (Vol. %).

Bodenart	nutzbare Feldkapazität (pF 1.8 - 4.2) Ld-Stufen			Feldkapazität (pF >1.8) Ld-Stufen		
	1 - 2	3	4 - 5	1 - 2	3	4 - 5
	GS	6	6	6	9	9
S	12	10	10	16	14	14
FS	18	14	13	25	18	16
uS	20	17	16	28	24	20
tS	20	15	13	32	27	22
sT	21	16	14	34	30	27
sU	26	22	20	37	33	30
U	27	25	21	38	36	32
IS	23	17	15	32	27	26
sL	22	17	14	38	33	31
L	20	15	12	46	41	36
IU	25	20	17	40	36	33
uL	20	16	12	46	41	36
IT	20	14	11	55	49	45
T	20	15	11	59	54	49

Anmoore (sehr stark humos):

s - sL, uS - sU		37			56	
L, U, T		37			67	

Tab. 3: Fortsetzung

Bodenart	nutzbare Feldkapazität (pF 1.8 - 4.2) Ld-Stufen			Feldkapazität (pF >1.8) Ld-Stufen		
	1 - 2	3	4 - 5	1 - 2	3	4 - 5

Moore

Hoch- und Übergangsmoore

schwach zersetzt	55	60	40	65	70	60
zersetzt	55	60	45	65	75	70
stark zersetzt	75	75	45	85	85	70

Niedermooore

schwach zersetzt	60	60	50	70	75	75
zersetzt	65	60	40	75	80	70
stark zersetzt	--	55	35	--	75	65

Tab. 4: Zuschläge zur Feldkapazität auf Grund höherer Gehalte an organischer Substanz (Humus) in Abhängigkeit vom Tongehalt.

Tongehalt	OS%	Zuschl in mm/dm	Tongehalt	OS%	Zuschl. in mm/dm
<5	2	1	25 - 50	6	2
	4	3		8	4
	6	7		10	5
	8	12		12	7
	10	15		14	9
	12	19			
	14	23			
5 - 15	2	1	>50	6	2
	4	3		8	3
	6	6		10	4
	8	10		12	5
	10	13		14	6
	13	17			
	15	21			
15 - 25	4	1			
	6	5			
	8	8			
	10	10			
	12	13			
	14	17			

Abschläge zur Feldkapazität auf Grund des Grobanteils

mäßiger Grobanteil (GA 2) ... 15 %

hoher Grobanteil (GA 3) ... 30 %

sehr hoher Grobanteil (GA 4) ... 50 %

Tab. 5: Einstufung der nutzbaren Feldkapazität (nach Tab. 47, BODENKUNDLICHE KARTIERUNGSANLEITUNG, 1982)

Stufe nFK	Bezeichnung	nFK in mm	Beispiele
1	sehr gering	<50	Kulturröhboden aus grob-sandig-kiesigem Sediment
2	gering	50 - 90	mittelgründiger Grauer Auboden aus Sand
3	mittel	90 - 140	mittelgründige, leichte Braunerde
4	hoch	140 - 200	Pseudogley aus Schlufflehm, mittelschwere Braunerde
5	sehr hoch	>200	Tschernosem aus Löß, entwässerte Anmoore

2.2. Die Wasserdurchlässigkeit (k_f -Wert) des Bodens

Im Boden findet Wasserbewegung nur dann statt, wenn ein Potentialgefälle besteht. Versickerndes Wasser füllt den Porenraum des Bodens auf oder es verdrängt dort vorhandenes Wasser in tiefere Schichten. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Wasser durch den Boden bewegt, hängt von dessen Wasserdurchlässigkeit (Wasserleitfähigkeit) ab, die zumeist in cm/Tag angegeben wird. Bei Wassersättigung, die im gemäßigt humiden Klima im Spätherbst erreicht wird, nimmt die Durchlässigkeit einen Maximalwert an. Unter ungesättigten Verhältnissen verringert sie sich mit zunehmender Saugspannung um einige Zehnerpotenzen (ROHMANN-SONTHEIMER, 1985, S.130, FEICHTINGER, 1990, S. 91 ff).

Die Durchlässigkeit eines Bodens im wassergesättigten Zustand hängt hauptsächlich von der Korngrößenzusammensetzung und vom Bodengefüge ab. Sie wird im Labor an Hand von Stechzylinderproben gemessen. Aus den

Ergebnissen der Bodenkartierung kann die Wasserdurchlässigkeit im gesättigten Zustand durch die Kombination von Bodenart und effektiver Lagerungsdichte geschätzt werden (BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG 1982, S.151 ff.).

Für den Austrag von Nitrat und anderer gelöster Stoffe aus der durchwurzelten Zone ist die Sickergeschwindigkeit von großer Bedeutung. Je größer die Verweildauer des Bodenwassers in der ungesättigten Zone, vor allem aber im Wurzelbereich ist, desto mehr der gelösten Stoffe können von den Pflanzen aufgenommen oder im Boden gebunden oder immobilisiert werden.

In den Tabellen 6 und 7 findet sich der aus den Tabellen 49 und 50 (BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG, 1982), abgeleitete Bewertungsschlüssel für die Unterteilung der Böden nach ihrer Durchlässigkeit.

2.3. Die Einstufung des Grundwasserstandes

Der Grundwasserflurabstand hat einen bedeutenden Einfluß auf das Speichervermögen für nitratbelastetes Sickerwasser in der ungesättigten Bodenzone. Je mächtiger die Deckschicht über dem Grundwasser, desto größer ist die Möglichkeit, daß das Nitrat durch Pflanzenwurzeln entzogen, von Bakterien aufgenommen oder durch Denitrifikation abgebaut wird. Hochanstehendes Grundwasser engt den Speicherraum ein und führt zu einem rascheren Eintritt des nitratbelasteten Sickerwassers ins Grundwasser.

Bei Böden mit bedeutendem kapillarem Grundwasseraufstieg und vorherrschender Evapotranspiration, kann in der Hauptvegetationsperiode ein Teil des ausgewaschenen Nitrats in eine für die Pflanzenwurzeln erreichbare Bodenzone zurückgebracht werden. Da jedoch die Grundwasserneubildung im wesentlichen während der Vegetationsruhe stattfindet (Abb. 1 und Abb. 3), dürfte die positive Auswirkung des solchermaßen erfolgten Nitratentzuges auf die Grundwasserqualität nur lokale Bedeutung besitzen.

Der Grundwasserflurabstand kann bei hydromorph geprägten Böden im Gelände abgeschätzt werden, wenn nicht durch Meliorationsmaßnahmen Veränderungen am Gebietswasserhaushalt vorgenommen wurden. Die langfristige Schwankungsamplitude des scheinbaren Grundwasserstandes (Grundwasserstand + geschlossener Kapillarsaum) wird durch den Go-Horizont angegeben. Ein sicheres Zeichen für den mittleren scheinbaren Grundwassertiefstand ist die Obergrenze des Gr-Horizontes (BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG, 1982, S.157). Grundsätzlich sind aber - vor allem bei den terrestrischen Böden - die Daten der Hydrographischen Dienste und anderer grundwasserdatensammelnder Institutionen zu verwerten.

Abb. 3: Schematischer Verlauf der Nitratauswaschung in Abhängigkeit von der Jahreszeit (aus ROHMANN-SONTHEIMER, 1985)

Tab. 6: Mittlere Wasserdurchlässigkeit in wassergesättigten Böden (k_f -Wert) in Abhängigkeit von Bodenart und Dichte bzw. Torfart und Substratvolumen (SV)

Bodenart	k_f -Stufen		
	Ld 1 - 2	Ld 3	Ld 4 - 5
GS	6	6	5
S	6 - 5	6 - 5	5 - 4
FS	5	4	3
zS	4	3	2
IS	5	4	3
tS	4	3	2
sZ	4	3	2
Z	4	3	2 - 1
IZ	5 - 4	3	2 - 1
sL	5	4 - 3	2
L	4	3	2
zL	4	3	2 - 1
zT			
IT	5 - 4	3	2 - 1
T			

Torfe

		k_f -Stufen		
		SV 1 - 2	SV 3	SV 4 - 5
Hochmoor und Über- gangsmoor	ZO-1	6 - 4	3	2 - 1
	Z2	3	2	1
	Z3	2	1	1
Niedermoor	ZO-1	6-5	4	3
	Z2	4	3	2
	Z3	3	2	1

Tab. 7: Einstufung der Wasserdurchlässigkeit im wassergesättigten Boden

kf-Wert cm/Tag	Bezeichnung	kf-Stufe	Beispiele
<1	sehr gering	1	Staukörper von Pseudogleyen aus Schlufflehm Gr- und Grel-Horizonte von tonigen Gleyen
1 - 10	gering	2	Stauzone von Hafträseepseudogleyen Gleye aus Aulehm, trocken gefallene Gleye aus Aulehm stark zersetzte Torfe, Pelosole, Pflugsohlen
10 - 40	mittel	3	Parabraunerden aus Löß schluff- und tonreiche Braunerden, zersetzte Torfe
40 - 100	sehr hoch	4	gut strukturierte Böden mit sandig-lehmiger bis lehmiger Textur (Braunerde, Auböden), schwach zersetzte Torfe
100 - 130	sehr hoch	5	Böden mit sehr guter Struktur (Tschernoseme, Braunerden der Niederterrasse, Auböden), unzersetzte Torfe
>300	äußerst hoch	6	Kiesig-grobsandige Böden (graue Auböden, Ranken, Kulturrohböden) mit lockerer Lagerung

Zur Einstufung der Grundwasserstände im Hinblick auf die Nitrataustragsgefährdung von Böden wird in Anlehnung an Tab. 53 und Tab. 55 (BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG, 1982), die Tabelle 8 herangezogen.

Tab. 8: Einstufung der Grundwasserstände

Mittlerer Grundwasserhochstand	Mittlerer Grundwasserstand	Punkte	Bodentypen
<4 dm	<13 dm	5	Extremer Gley, Niedermoor, Anmoor,
4 - 8 dm	13 - 16 dm	4	Typischer Gley, entwässerte Niedermoore,
8 - 13 dm	16 - 20 dm	3	stark vergleyte Braunerde, stark vergleyte Auböden, trockenengefallene Gleye, aggradierte Anmoore, Feuchtschwarzerden,
13 - 16 dm	>20 dm	2	schwach vergleyte Braunerde, schwach vergleyte Auböden, Feuchtschwarzerden,
>16 dm	>20 dm	1	terrestrische Böden ohne Grundwassereinfluß, Auböden mit sehr tiefliegendem Grundwasser.

2.4. Die klimatische Wasserbilanz

Nitrat kann durch den Sorptionskomplex des Bodens in kaum nennenswertem Ausmaß festgehalten werden, daher wird es - im Bodenwasser gelöst - mit dem Sickerwasser ins Grundwasser verfrachtet. Dies geschieht besonders in den Zeiten, in denen eine stickstoffkonsumierende Pflanzendecke fehlt. Neben den physikalischen Kenngrößen "nutzbare Feldkapazität" und "Wasserdurchlässigkeit" sind vor allem die Niederschlagsmenge und die Niederschlags-

verteilung für den Sickerwasseranfall verantwortlich. Der mineralisierte Stickstoff wird während der Vegetationsperiode weitgehend von den Pflanzen verbraucht, sodaß auch bei Sickerwasserbewegung relativ wenig Nitrat aus der durchwurzelten Zone ausgewaschen wird. Im Frühwinter und im Frühjahr hingegen gibt es im Ackerland immer wieder Perioden, in denen Mineralisierung stattfindet, vor allem wenn eine späte Düngung (Gülle) und die Einarbeitung von Ernterückständen erfolgt. Beim Fehlen oder einer unzureichenden Entwicklung einer stickstoffkonsumierenden Pflanzendecke kommt es unweigerlich zu einer Nitratauswaschung, zumal die Böden in dieser Zeit vielfach wassergesättigt sind und jeder Niederschlag zur Sickerwasserbildung führt. Zwischen der Sickerwassermenge und der Menge des ausgetragenen Nitrates besteht eine enge Korrelation (Abb. 4).

Da in Österreich flächendeckende Angaben über die Gebietsverdunstung fehlen, soll für die Bewertung der klimatischen Wasserbilanz die Summe der Niederschläge in den Monaten Oktober bis März herangezogen werden. In Regionen mit Maismonokultur oder einem Vorherrschen von Mais in der Fruchtfolge muß allerdings damit gerechnet werden, daß auch in den Monaten April bis Juni Sickerwasserbewegung mit erheblichem Nitrataustrag stattfindet (mündl. Mitteilung von H. FANK, Großlysimeteranlage WAGNA, Steiermark).

Abb. 4: Mittlere Nitratkonzentration im Sickerwasser in Abhängigkeit von der Nitratauswaschung bei verschiedenen Sickerwassermengen (aus ROHMANN-SONTHEIMER, 1985)

2.5. Einstufung der Böden nach der Nitrataustragsgefährdung

Die Auswertung der Ergebnisse der Österreichischen Bodenkartierung - Bodenkarten im Maßstab 1 : 25.000 liegen für die intensiv landwirtschaftlich genutzten Regionen Österreichs vor - erlaubt die Einstufung der Bodenformen nach der Nitrataustragsgefährdung.

Zur Bewertung der Nitrataustragsgefährdung durch Sickerwasser wird folgende Gliederung (Tab. 9) vorgeschlagen.

Tab. 9: Bewertung der Nitrataustragsgefährdung auf Grund der Niederschläge vom Oktober bis März

Niederschlagsmenge von Oktober bis März in mm		
Feldzustand		
Winterung	Brache	Punkte
<200	<200	1
200 - 300	200 - 250	2
300 - 400	250 - 300	3
400 - 500	300 - 400	4
>500	>400	5

In der folgenden Übersicht (Tab. 10) wird eine Einteilung der Böden nach der Nitrataustragsgefährdung versucht.

Tab. 10: Einstufung der Böden nach ihrer Nitrataustragsgefährdung.

Kriterien	K a t e g o r i e				
	sehr günstig 1 Punkt	günstig 2 Punkte	mittel 3 Punkte	ungün- stig 4 Punkte	sehr un- günstig 5 Punkte
nFK in mm Bodensäule	>200	200 - 140	140 - 90	90 - 50	<50
k _f -Wert in cm/Tag	<1	1 - 10	10 - 40	40 - 100	>100
mittlerer Grundwas- serhochstand in dm	>16	16 - 13	13 - 8	8 - 4	<4
klimatische Wasser- bilanz					
Winterung	<200	200 - 300	300 - 400	400 - 500	>500
Winterbrache		200 - 250	250 - 300	300 - 400	>400

Zusammenfassende Auswertung:

<7	Punkte	sehr gering
7 - 10	Punkte	gering
11 - 14	Punkte	mäßig
15 - 17	Punkte	hoch
>17	Punkte	sehr hoch

2.6. Anwendungsbeispiele

Mittelgründige, kalkfreie Braunerde auf Terrassenschottern des Leibnitzer Feldes:

FK	Ah	0 - 30 cm,	IS, Id2,	OS 2.5%	72 mm	nFK		
	AB	30 - 45 cm	IS, Id2,	2GA	30 mm	nFK		
	B	45 - 60 cm	IS, Id2,	3GA	24 mm	nFK		
	D	ab 60 cm	Kies und Schotter		<u>0 mm</u>	<u>nFK</u>		
					126 mm	nFK	3P	
k _f	IS	Id2> 100 cm/Tag Durchlässigkeit					5 P
	mittlerer Grundwasserhochstand > 5 m							1 P
	Sickerwassermenge / Brache 350 / mm							<u>4 P</u>
							13 P	

13 Punkte = mäßige Austragsgefährdung

Pseudovergleyte, kalkfreie Braunerde aus älterem Aulehm des nordöstlichen Leibnitzer Feldes:

FK	Ah	0 - 25 cm	IZ, Id3,	OS 2.65	50 mm	
	ABg	25 - 55 cm	zL, Id2,		60 mm	
	GreS	55 - 85 cm	zL, Id4		<u>36 mm</u>	
					146 mm	2 P
k _f	0 - 25	k _f 3	10 - 40 cm/d			2 P
	25 - 55	4	40 - 100 cm/d			
	55 - 85	2	1 - 10 cm/d			
	mittlerer Grundwasserstand		> 3 m			1 P
	Sickerwassermenge / Brache		350 mm			<u>4 P</u>
				Summe		9 P

9 Punkte = geringe Austragsgefährdung

3. AUFBAU EINES BODENKUNDLICHEN INFORMATIONSSYSTEMS (BIS) UND SEINE ANWENDUNG ZUR ERSTELLUNG EINER NITRAT-AUSTRAGSGEFÄHRDUNGSKARTE

Das BIS ist Teil des Landes-Umweltinformationssystems für Steiermark (LUIS), welches auf einer ARC-INFO Software basiert. Die Basis des BIS bildet die digitalisierte Österreichische Bodenkarte 1 : 25.000, diese wurde durch die fachspezifischen Projektdaten "Klimatische Wasserbilanz" und "mittlerer Grundwasserhochstand" ergänzt.

3.1. Aufbau einer bodenkundlichen Datenbank

In einem ersten Schritt wurden die graphischen Elemente (Bodenformengrenzen, Profilstellen) des Kartenblattes A, Kartierungsbereich Leibnitz, sowohl durch manuelle, zu Testzwecken auch durch automatische Digitalisierung, erfaßt. Im nachfolgenden Topologieaufbau wurden die Beziehungen zwischen

den digitalisierten Elementen mit Hilfe eines kodierten Netzwerkes definiert und in einer INFO-eigenen Tabellenstruktur gespeichert.

Nach der Erfassung der graphischen Daten und dem Aufbau der Topologie wurden die für die Erstellung der Nitrat austragsgefährdungskarte notwendigen Attribute aus den einzelnen Horizonten der auf dem Kartenblatt vorkommenden Bodenformen (Erläuterungsheft zur Österreichischen Bodenkarte) in die relationale Datenbank INFO aufgenommen (vergl. Tab. 11). Die Verbindung der graphischen Daten mit den Attributen erfolgt über den eindeutigen räumlichen Bezug.

3.2. Aufbau der bodenkundlichen Methodenbank

Der Hauptbestandteil der Diplomarbeit (POCK, 1991) bestand aus der Entwicklung einer menuegesteuerten Benutzeroberfläche, welche die Bearbeitung und Verknüpfung von ortsbezogenen bodenkundlichen Daten des LUIS ermöglichte. Zusätzlich wurden Programmodule zur Ausgabe der Bodenkarte und der daraus abgeleiteten thematischen Karten erstellt.

Tab. 11: Erfasste Daten der relationalen Datenbank

• BFNR	Bodenformnummer
• HZ	Horizont
• VON	Horizontbeginn, immer negativ
• BIS	Horizontende, immer negativ
• BA	Bodenart oder Moor
• FORM	Form der Aggregate
• GROESSE	Größe der Aggregate
• LA	Lagerung
• ZD	Zerdrückbarkeit
• GA	Grobanteil
• OS	Humusgehalt in Prozent, gerundet
• T	Tongehalt in Prozent

Durch die Anwahl des Menüpunktes "NitratAuswertung" werden zwei Fortran Programmodule durchgeführt.

**LAWAFE - LAgerungsdichte, WAsserdurchlässigkeit und FEldkapazität - u.
NITAG - NITratAustragsGefährdung**

Teil 1:

LAWAFE ermöglicht eine Abschätzung der effektiven Lagerungsdichte sowie des Wasserspeichervermögens und der Wasserdurchlässigkeit durch Kombination wichtiger Dauereigenschaften der Böden.

Das Ermittlungsprinzip wurde dem Bericht 5/90 der Bundesanstalt für Bodenkultur entnommen (EISENHUT, 1990).

Für die Auswertung wird der ASCII-File PROFIL.DAT, entnommen aus der INFO-Datenbank, mit den Items BFNR, HZ, VON, BIS, BA, FORM, GRÖSSE, LA, ZD, GA, OS, T benötigt.

Diese Datei PROFIL.DAT wird vom Bewertungsprogramm LAWAFE gelesen.

Sodann erfolgt die Zuweisung der Lagerungsdichte (LD), der Feldkapazität (FK) und der Wasserdurchlässigkeit (k_f). Bei der Zuweisung der Feldkapazität werden Zuschläge aufgrund höherer Gehalte an organischer Substanz in Abhängigkeit von Tongehalt und Abschläge aufgrund des Grobanteiles einbezogen.

Das Ergebnis wird in den ASCII-File PROFIL.GEN geschrieben (Tab. 12).

Tab. 12: Datenfile PROFIL.GEN

LD	Lagerungsdichte oder Substratvolumen
KF	k_f -Wert = Wasserdurchlässigkeit
FK	Feldkapazität = Wasserspeichervermögen

Die Möglichkeit der Umwandlung eines ASCII-Datenfiles in das INFO Datenformat sowie auch umgekehrt bringt den Vorteil mit sich, die Bodenformnummern nach ihrer Größe mit den Befehl 'sort on' in der relationalen Datenbank INFO zu sortieren. LAWAFE arbeitet zwar mit nicht sortiertem Datenfile, jedoch für das Auswerteprogramm der Nitrataustragsgefährdung - NITAG - müssen die Daten sortiert im Datenfile PROFIL.GEN vorliegen.

Teil 2:

Erst durch Start des FORTRAN Programmes **NITAG** erfolgt die eigentliche Abschätzung der Nitrataustragsgefährdung der einzelnen Bodenformen.

Für die Einstufung der Bodenformen sind das Wasserspeichervermögen (FK), die Wasserdurchlässigkeit (k_f) - ermittelt durch das Modul LAWAFE - sowie die klimatische Wasserbilanz und der mittlere Grundwasserhochstand notwendig.

Für die Bewertung der klimatischen Wasserbilanz wird die Menge der Niederschläge in den Wintermonaten Jänner, Feber, März und Oktober, November, Dezember herangezogen. Im Kartierungsbereich Leibnitz gibt es zwei Meßstellen, die nur minimale Differenzen aufweisen; daher kann für den gesamten Kartierungsbereich ein Niederschlagswert für die Einstufung verwendet werden.

Für die Einstufung des Niederschlagswertes wird zusätzlich zwischen Brache und Bewuchs im Winter unterschieden. Je nach Niederschlagsmenge und bewachsenem Boden kann die entsprechende Kennung für die Auswertung eingegeben werden.

Weiters wird der Grundwasserhochstand der einzelnen Bodenformen im Modul NITAG abgefragt. Der Grad des Grundwassereinflusses kann entweder dem Profilaufbau oder aus den Erhebungen der hydrographischen Landesdienste entnommen werden.

NITAG liest den nach Bodenformen sortierten ASCII-Datenfile PROFIL.GEN ein und schreibt nach Auswertung der Nitratgefährdung die Ergebnisse in den Datenfile BF.DAT (siehe Tab. 13).

Im darauffolgenden Schritt werden die ASCII-Files PROFIL.GEN und BF.DAT in die georelationale Datenbank INFO zurückgeschrieben und die Verbindung zur Bezugsfläche über ein gemeinsames Item mit der Feature Attribute Table wieder hergestellt.

Tab. 13: Datenfile BF.DAT

• BF	Bodenformnummer
• MERK	Bodenformnummer
• GW	Grundwasserhochstand
• MFK	aus Horizonten gemittelter k_f -Wert
• GFK	aus Horizonten aufsummierte Feldkapazität
• NG	Nitrataustragsgefährdung der Bodenform

Durch die Veränderung der Niederschlagswerte oder der mittleren Grundwasserhochstände für einzelne Bodenformen können interaktive Auswirkungen auf die Nitrataustragsgefährdung festgestellt werden.

Zusätzlich zum menuegeführten System wurden AML-Routinen für die Ausgabe am Plotter geschaffen. Sie ermöglichen den Ausdruck der digitalen Bodenkarte und der Nitrataustragsgefährdungskarte (siehe Abb. 1). Außerdem wurden Ausgaberroutinen erstellt, welche die Überlagerung der Nitrataustragsgefährdungskarte mit Bauland oder mit den Ergebnissen des Steirischen Trinkwasserkatasters u.a.m. ermöglichen.

4. LITERATURHINWEISE:

BODENKUNDLICHE KARTIERANLEITUNG: 3. verbesserte Auflage, Hannover 1982. Herausgeber: Bundesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe; Geologische Landesämter i.d. Bundesrepublik Deutschland.

DIE ÖSTERREICHISCHE BODENKARTIERUNG 1:10.000: Anweisung zur Durchführung der Bodenkartierung Wien 1967. Bundesanstalt f. Bodenkartierung und Bodenwirtschaft.

EISENHUT, M.: Auswertung der österreichischen Bodenkarte 1 : 25.000. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, BA. f. Bodenwirtschaft, Bericht Nr. 5, Wien, 1990.

FEICHTINGER, F.: Feld-Labor- und indirekte Methoden zur Bestimmung der kapillaren Leitfähigkeit; Gegenüberstellung von Ergebnissen. Mitt. aus der BA.f.Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, Nr.32, Petzenkirchen, 1990.

KUNTZE, H., ROESCHMANN, G., SCHWERDTFEGGER, G.: Bodenkunde. UTB 1160. Verlag Ulmer, Stuttgart, 1988.

ÖSTERREICHISCHE BODENKARTIERUNG: Bodenkarte 1:25.000 und Erläuterungen zum Kartierungsbereich Leibnitz. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien, 1974.

POCK, A.: Bodenkundliches Informationssystem. Aufbau und Anwendung am Beispiel der Erstellung einer Nitrat-Austrags-Gefährdungs-Karte. Diplomarbeit an der Abt. f. Mathematische Geodäsie und Geoinformation der TU Graz, 1991.

ROHMANN, U., SONTHEIMER, H.: Nitrat im Grundwasser - Ursache, Bedeutung, Lösungswege. DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut der Univ. Karlsruhe, 1985.

SCHEFFER F., SCHACHTSCHABEL, P.: Lehrbuch der Bodenkunde. 12. Aufl. Ferdinand Enke Verlage, Stuttgart, 1989.

WARSTAT, M.: Auswertung von Bodenkarten bezüglich der Nitrataustragsgefährdung von Böden. Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Gesellsch., 43/II, 1009-1014, 1985.

WAKONIG, H.: Witterung und Klima der Steiermark. Verlag für die Technische Universität Graz, 1978.

Anschrift der Autoren:

EISENHUT Max, Dr.
Bundesanstalt für Bodenwirtschaft
Außenstelle Graz,
A-8010 Graz, Morellenfeldg.28

KAPFENBERGER-BOCK Anneliese, Dipl.-Ing.
Magistrat Graz
Abt. 10/6 (Stadtvermessungsamt)
A-8010 Graz, Kaiserfeldgasse 25

Kurzfassungen der Vorträge

ARSEN IN BÖDEN

Prof. Dr. Kurt J. Irgolic

Institut für Analytische Chemie
Karl-Franzens-Universität Graz

Arsen ist der Hauptbestandteil von ungefähr 200 Mineralien. Arsenide von Eisen, Kobalt und Nickel sind als Primärminerale des Arsens recht häufig. Arsen ist immer als Nebenbestandteil in sulfidischen Erzen zu finden. Die Verwitterung dieser Arsenverbindungen erzeugt je nach Bedingungen Arsenite oder Arsenate. Da Arsen in Gesteinen ubiquitär vorkommt, ist es auch in allen Böden mit einer durchschnittlichen Konzentration von einigen Milligramm Arsen pro Kilogramm Boden enthalten. Arsen hat aus historischen Gründen den Ruf, ein äußerst gefährliches Gift zu sein. Daher wird auch die Konzentration von Arsen recht oft in Bodenproben bestimmt. Diese Bestimmungen werden meistens so ausgeführt, daß die Probe mit Königswasser behandelt wird und die erhaltenen Lösungen mit atomspektrometrischen Methoden auf Arsen geprüft werden. Das sehr aggressive Königswasser löst alle Bodenbestandteile (mit Ausnahme der Silikate) auf und liefert Konzentrationen von Totalarsen, die gesetzlich festgelegte Grenzwerte oft überschreiten. Die Grenzwertüberschreitungen erzeugen Befürchtungen, daß Pflanzen, Tiere und vor allem der Mensch durch solch hohe Arsenkonzentrationen gefährdet sind. Die Totalarsenkonzentration in einer Bodenprobe sagt nur in den seltensten Fällen Vernünftiges über potentielle Risiken aus. Nur die über die Pflanzen und die Tiere zum Menschen gelangenden Arsenverbindungen könnten Anlaß zur Sorge geben. Dieses in der Nahrungskette mobile Arsen ist meist nur ein kleiner Teil des im Boden vorhandenen Gesamtarsens. Von Interesse ist nur das bioverfügbare Arsen. Ob Arsen bioverfügbar ist, wird bestimmt von den Eigenschaften und der Zusammensetzung des Bodens und von den Verbindungen, in denen Arsen im Boden vorliegt.

Das Arsen wird - zusätzlich zu dem meist bioverfügbaren Arsen in Primärmineral-körnern (Sulfide, Arsenopyrit) - als Arsenit, Arsenat oder als Gemisch dieser anorganischen Arsenverbindungen vorliegen. Welche Kationen mit dem anionischen Arsenit und Arsenat, deren negative Ladungen mit dem pH-Wert abnehmen, vergesellschaftet sind, hängt von der Zusammensetzung des Bodens ab. Als Kandidaten bieten sich Ca, Mg, Fe(III)- und Mn(II)-Kationen an. Die Löslichkeit der Arsenite und Arsenate dieser Kationen werden vor allem vom pH-Wert des Bodens bestimmt.

Mikroorganismen im Boden sind in der Lage, Arsenat zu Arsenit zu reduzieren und das Arsenat in einer oxidativen Methylierungsreaktion in Methylarsonsäure umzuwandeln. In weiteren Reduktions- und Methylierungsschritten können Dimethylarsinsäure und vielleicht Trimethylarsinoxid entstehen. Methylarsonsäure und Dimethylarsinsäure können als Salze der im Boden häufigen Kationen vorliegen. Biologisch katalysierte Demethylierungsreaktionen können die organischen Methylarsenverbindungen in anorganisches Arsenit zurückverwandeln und so den Kreislauf zwischen anorganischen und organischen Arsenverbindungen schließen. Die methylierten Arsenverbindungen können im Boden unter geeigneten Bedingungen zu flüchtigen Arsinen (Arsenwasserstoff, Methylarsin, Dimethylarsin) reduziert werden, die in die Atmosphäre entweichen und im nun oxidierenden Milieu in Verbindungen des fünfwertigen Arsens übergeführt werden, die durch trockenen oder nassen Niederschlag an anderer Stelle in den Boden zurückkehren. Somit können in Bodenproben die folgenden Arsenverbindungen angetroffen werden: Arsenite, Arsenate, Methylarsonsäure, Dimethylarsinsäure. Sollte ein Boden durch Altlasten verseucht sein, können auch komplizierte Arsenverbindungen vorhanden sein.

Die Arsenverbindungen sind im Boden in der Regel mit Bodenkomponenten vergesellschaftet. Von besonderer Bedeutung für die Speicherung der Arsenverbindungen (besonders für die Speicherung des Arsenats) sind die Hydroxide und hydratisierten Oxide des dreiwertigen Eisens, des Aluminiums und des drei- und vierwertigen Mangans. Diese im Boden recht häufigen Verbindungen absorbieren Arsenat und zu einem geringeren Teil auch die anderen Arsenverbindungen. Die so gebundenen Arsenverbindungen sind - wenn überhaupt - nur beschränkt bioverfügbar. Die Reduktion des Eisens und des Mangans in zweiwertige Verbindungen, die löslich sind, setzt die Arsenverbindungen frei. Die Arsenverbindungen können auch an Huminstoffe gebunden sein. Huminsäuren und ähnliche Verbindungen enthalten phenolische Hydroxylgruppen und Carboxylgruppen, die mit den OH-Gruppen der Arsenite (der Arsenigsäure) und Arsenate (der Arsensäure) reagieren können. Ester und Anhydride dieser Arsensäuren sind bekannt. Arsen kann aus solchen "Assoziaten" mit Huminstoffen durch oxidative Zerstörung der organischen Verbindung freigesetzt werden. Schichtsilikate mit reaktionsfähigen OH-Gruppen an den Schichtoberflächen können ebenfalls mit Arsenverbindungen in Reaktion treten. Die an Bodenkomponenten gebundenen Arsenverbindungen dürfen nicht als für die Pflanze frei verfügbar betrachtet werden.

Der Einfluß von "Arsen" auf biologische Vorgänge wird bestimmt von der chemischen Konstitution der Arsenverbindung und von der Bindungsart des "Arsens" an die Bodenkomponenten. Die Totalkonzentration von Arsen in einer Bodenprobe

sagt wenig aus, wieviel Arsen von der Pflanze aufgenommen und in der Nahrungskette weitergegeben werden kann. Der sichere, aber langwierige Weg, die Bioverfügbarkeit des "Arsens" in einem Boden zu bestimmen, bedient sich der Pflanzen, die auf dem Boden kultiviert werden sollen. Nach der Ernte werden Arsen und Arsenverbindungen in der Pflanze bestimmt und die festgestellten Konzentrationen mit den Konzentrationen im Boden verglichen.

Die analytischen Methoden zur Bestimmung von Totalarsen in Boden- und Pflanzenproben sind mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen routinemäßig einsetzbar. Obwohl die Identifizierung und quantitative Bestimmung von Arsenverbindungen in Böden und Pflanzen nicht einfach ist, sind Methoden für diese analytische Aufgabe vorhanden. Als geeignete Verfahren bieten sich das Hydridverfahren und die Flüssigkeitschromatographie an. Im Hydridverfahren werden Arsenit und Arsenat zu Arsenwasserstoff und methylierte Arsenverbindungen zu Methalarsinen reduziert. Die flüchtigen Arsine werden gemäß ihres Kochpunktes oder nach Trennung in einem Gaschromatographen einem Detektor zugeführt. Die Trennung von Arsenit und Arsenat, die beide zu Arsenwasserstoff reduziert werden, erfolgt durch Kontrolle des pH-Wertes des Mediums. Arsenit (aber nicht Arsenat) wird bei pH 5 von Natriumborhydrid reduziert. Arsenat ist bei pH 1 reduzierbar. Die Flüssigkeitschromatographie mit ihren Varianten erlaubt die Trennung von anorganischen und organischen Arsenverbindungen, auch von solchen Arsenverbindungen, die nicht zu flüchtigen Verbindungen reduziert werden können und daher nicht nach dem Hydridverfahren erfaßbar sind. Die Arsenverbindungen werden nach der Trennung von arsen-spezifischen Detektoren nachgewiesen. Atomabsorptions- und Atomemissionspektrometer werden häufig als arsen-spezifische Detektoren eingesetzt, die das analytische Vorhaben wesentlich erleichtern.

Für die Bestimmung von Arsenverbindungen nach diesem Verfahren müssen die Verbindungen gelöst vorliegen. Die Lösungsmittel, die zur Extraktion der Arsenverbindungen aus Boden- oder Pflanzenproben verwendet werden können, dürfen die Verbindungen nicht verändern und sollen so gewählt werden, daß die Aussagen über die Bioverfügbarkeit der Arsenverbindungen gemacht werden können. Die idealen Extraktionsmittel für Arsenverbindungen wurden noch nicht gefunden. Man verwendet daher eine Reihe von Extraktionsmitteln mit zunehmender Stärke. Als Beispiel sei die Reihe "Wasser - 1 M wässrige Lösung von Ammonchlorid - Lösung eines Reduktionsmittels (z. B. Ascorbinsäure) - 1 M Salzsäure - stark oxidierendes Säuregemisch" angeführt. Durch diese Extraktionsreihe können Arsenanteile, die an verschiedene Bodenkomponenten gebunden sind, erfaßt werden. Sehr zuverlässige Aussagen über die Bioverfügbarkeit des Arsens

sind aufgrund dieser Ergebnisse der Extraktionsreihe allerdings nicht möglich, da vergleichende Untersuchungsreihen über die Arsenkonzentration im Boden und in der Pflanze noch fehlen.

Viel Forschungsarbeit ist auf diesem Gebiet also noch nötig. Daß die Resultate, die durch Extraktion mit Königswasser gewonnen wurden, nicht aussagekräftig sind, ist bereits jetzt bekannt.

SELEN IN BÖDEN

O.H. DANNEBERG

(Kurzfassung eines Vortrages, gehalten am 27. Jänner 1993 anlässlich der Hauptversammlung der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft).

Es wird über die Selengehalte der landwirtschaftlich genutzten Böden Niederösterreichs berichtet, wie sie sich im Zuge der Niederösterreichischen Bodenzustandsinventur (BZI) ergaben. In dieser BZI wurden 1449 in Form eines flächendeckenden Rasters über die landwirtschaftlich genutzte Fläche Niederösterreichs verteilte Probeflächen untersucht. Diese 1449 Probeflächen setzten sich aus 576 sogenannten "Basisrasterpunkten" unter Acker, 149 "Basisrasterpunkten" unter Grünland und 724 "Zusatzrasterpunkten" zusammen; "Basisrasterpunkte" unter Acker wurden auf 0 – 20, 20 – 40 und 40 – 50 cm, solche unter Grünland auf 0 – 5, 5 – 10, 10 – 20, 20 – 40, 40 – 50 cm beprobt; "Zusatzrasterpunkte" wurden, ohne Berücksichtigung der Kulturart, nur auf 0 – 20 cm beprobt. Es ergab sich so ein Probenmaterial von 3130 Proben.

Die ermittelten Selenwerte lagen zwischen 0,00 (kleiner als Erfassungsgrenze) und 3,20 mg Se/kg Boden. Der Median lag bei 0,23, der Mittelwert bei 0,27 mg/kg; die Perzentile für 30 und 70 % – als Grenzen für "niedere", "mittlere" und "hohe" Werte – lagen bei 0,17 und 0,31 mg/kg. Die Werte zeigten eine deutlich schiefe Verteilung. Der durch ÖNORM L 1075 festgelegte Richtwert von 5,0 mg Se/kg Boden wurde nirgends überschritten. Einige Versuchsflächen ergaben Anhaltspunkte für einen Verdacht auf geringfügige Kontamination. Viele Versuchsflächen zeigten Selengehalte, die auf Unterversorgung landwirtschaftlicher Nutzpflanzen mit Selen hinweisen. Die Selengehalte und ihre örtliche Zuordnung wurden in Form einer Selen-

Verteilungskarte im Maßstab 1:250.000 dargestellt.

Das gesamte Datenmaterial wurde entsprechend dem Ausgangsmaterial der Bodenbildung in 29 lithologische Einheiten gegliedert. Die Lithologie des Ausgangsmaterials hatte einen signifikanten Einfluß auf den Selengehalt der Böden. Die Mediane der lithologischen Einheiten lagen zwischen 0,12 mg/kg für Böden auf Granuliten der Böhmisches Masse und 0,35 mg/kg für Böden auf Material der Waschbergzone.

DANNEBERG Otto, HR. Univ.Do. Dr.
Bundesanstalt für Bodenkultur
Denstgasse 31-33, 1200 Wien

SELEN IN LEBENSMITTELN

W. PFANNHAUSER

(Kurzfassung eines Vortrages, gehalten am 27. Jänner 1993 anlässlich der Hauptversammlung der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft).

Selen zählt zu den essentiellen, d.h. lebensnotwendigen Spurenelementen für Mensch und Tier. Lebensmittel sind dabei die Quelle der Zufuhr. Der Gehalt an Selen in verschiedenen Lebensmitteln ist sehr unterschiedlich und hängt auf dem Weg über die Nahrungskette wesentlich mit dem Gehalt des Ackerbodens zusammen.

Selen findet sich vorwiegend in Innereien wie Leber und Niere, Meerestieren und in geringen Mengen in Fleisch.

Der Gehalt in Getreide schwankt in Abhängigkeit vom Selengehalt des Bodens sehr stark. Getreide stellt aber aufgrund des hohen Anteils von Getreideprodukten in der Nahrung mengenmäßig eine bedeutende Selenquelle dar. Eine ausführliche tabellarische Zusammenstellung der Selengehalte in Lebensmitteln findet sich in der Broschüre "Essentielle Spurenelemente in der Nahrung (W. PFANNHAUSER, 1988).

Im Rahmen einer erstmals in Österreich durchgeführten Untersuchung der Nahrung auf Selen wurde in einer "Duplicate Diet Study" (Doppelportions-Technik) die mittlere Selenaufnahme bestimmt. In diesem Fall lieferten 20 Probanden durch eine Woche gepoolte Tagesproben, deren Selengehalt analysiert wurde. Durch entsprechende Anweisungen und Gespräche wurde sichergestellt, daß die Probanden den Sinn der Studie und die Notwendigkeit erkannten ihre Ernährungsgewohnheiten unverändert beizubehalten und die Nahrungsaufnahme genau zu registrieren. Die Duplicate Portion Methode gibt eine gute Basisinformation über die aktuelle Aufnahme und damit die

Möglichkeit des Vergleichs mit empfohlenen Werten oder Daten aus anderen Ländern. Sie erlaubt somit eine verlässliche Abschätzung des Versorgungszustandes der Bevölkerung. Vergleicht man die einzelnen Tagesaufnahmen aller Probanden, so erreichen oder überschreiten von den 140 gepoolten Tagesproben lediglich 34, d.s. rund 25 % den unteren RDA-Wert (Recommended Dietary Allowances, USA) von 50 $\mu\text{g}/\text{Tag}$. Der Mittelwert aller 140 gepoolten Tagesproben beträgt 35,5 μg Selen/Person. Dieses Ergebnis der Selen-Studie bedeutet, daß Österreich zu den mit Selen zumindest teilweise unterversorgten Ländern Europas gehört (W. PFANNHAUSER, 1992). Eine weitere Untersuchung dieses Umstandes durch eine flächendeckende Datensammlung über den Selengehalt der landwirtschaftlich genutzten Böden sowie die Erhebung weiterer Daten über die Selenversorgung der österreichischen Bevölkerung, die in einem längst überfälligen Österreichischen Ernährungsbericht ihren Platz finden sollte, ist sehr empfehlenswert.

LITERATURHINWEISE

PFANNHAUSER, W.: Essentielle Spurenelemente in der Nahrung, Springer, 1988.

PFANNHAUSER, W.: Das essentielle Spurenelement Selen: Bedeutung, Wirkung und Vorkommen in der Nahrung, Ernährung/nutrition, Vol. 16 (1992), 506ff, 567ff, 642ff.

PFANNHAUSER Werner, Doz. Dr.
Forschungsinstitut der Ernährungswirtschaft
Blaasstraße 29, 1190 Wien

Walter - Kubiens - Preis

1. Der Walter-Kubiens-Preis bezweckt
 - Die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine **Beurteilung und Prämierung** von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten, Hochschulen; b) an Höheren Lehranstalten) in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. **Die Geldmittel für den Fonds** werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG **bis zum 31. August einzureichen**.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die **Prämierung** guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine **Anerkennungs-urkunde** der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit bleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1** 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: gas Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der "Steppenböden" im pannonischen Klimagebiet Österreichs
SCHILLER, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden
- Heft 2** 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte
- Heft 3** 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs
- Heft 4** 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjaidalm
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs
- Heft 5** 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjähriger Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lössböden
- Heft 6** 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ und die Versuchsanlage in Purgstall
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken

- FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde
- FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MAYR: Die Hochalpen-
exkursion
- FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen
- JANEKOVIC, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von
Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen
Rand des pannonischen Beckens
- Heft 7** 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterrei-
chischen Weinviertels südlich Retz
- Heft 8** 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau
- Heft 9** 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im
niederösterreichischen Weinviertel
- Heft 10** 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels
(Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorations-
ergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte
- Heft 11** 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Boden-
analysen
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und
ohne künstliche Beregnung
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem
Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ)
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den
Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumwandlungsdynamik in
Anmoorschwarzerden
- Heft 12** 1968, 79 Seiten
KRAPPENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Wald-
düngung
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungs-
situation von Fichte auf Dolomitböden
Symposium über die Untersuchung von Waldböden
- Heft 13** 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen
Österreichs
- Heft 14** 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinaprofile
des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosem-
typus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken

- Heft 15** 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17. 10. 1970 in den Raum
"Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau"
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter
Beckens
EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM
und F. SOLAR: Die Böden
- Heft 16** 1972, 110 Seiten
RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonminera-
logie in der baugeologischen Praxis
Exkursion der ÖBG am 8. u. 9. 9. 1972 in den Pasterzenraum
und in den Pinzgau
BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft
im Glocknergebiet
SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See
SCHNETZINGER, K.: Oberflächenvergleyung im Raum Zell am See
- Heft 17** 1973, 123 Seiten
GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden,
Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimen-
ten des Wiener Raumes
- Heft 18/** 1977, 102 Seiten, vergriffen
19 Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockenge-
bietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal
SOLAR, F., W. ROTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden
des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes
Inntal und Mittleres Ötztal
Exkursion der ÖBG 1976:
FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL:
Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nord-
burgenlandes
- Heft 20** 1978, 86 Seiten
MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung
von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der
Grundprinzipien der Systematik
KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden
RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des
Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and
Biosphere
- Heft 21** 1979, 109 Seiten
SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick
BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen
HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der
Oststeiermark
SCHROM, A.: Standortkundliche und pflanzenbauliche Probleme
der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau
BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf dränagierten Tal-
böden
ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung
STEFANOVITS; O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde

CERNY, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortbedingungen in der CSSR

Heft 22 1980, 112 Seiten

DUDAL, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte
BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche
Forschung

KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1
NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979

Heft 23 1981, 183 Seiten

SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink

SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer

GUSENLEITNER, J.: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig Schiller

SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Geburtstag

GESSL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf Stecker

BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen

KLUG-PÜMPEL, B.: Phytomasse und Primärproduktion alpiner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern

STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981

Kurzfassungen der Vorträge

Heft 24 1982, 116 Seiten

Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, 8. Seminar: Stoffumsatz am Standort

SOLAR, F.: Eröffnung

BECK, W.: Einleitungsreferat

ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grundlagen und praktische Schlußfolgerungen

BENECKE, P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz - Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter

MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkundlicher Erkenntnisse

Diskussion

Heft 25 1982, 173 Seiten

RIEDL, H.: Die Prägekräft des sozioökonomischen Strukturwandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebensraumes

GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängigkeit von der Bodenart

LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertragsbildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, dargestellt aus pflanzensoziologischer Sicht

Kurzfassungen der Vorträge

- Heft 26** 1983, 165 Seiten
Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Böden und Standorte des Marchfeldes
NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes
HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes
STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlagswirksamkeit
STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes
MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der österreichischen Donauauen
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten
NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die bodenphysikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile von Weikendorf und Schönfeld
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden im Raume des Mühlviertels
LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes
Kartenbeilagen
- Heft 27** 1983, 154 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik der Bundesrepublik Deutschland
VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Untersuchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes
LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an Böden aus Lockersedimenten
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 28** 1984, 145 Seiten
Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels
KÖHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels
STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen Mühlviertels
SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels
GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühlviertels
DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels
BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl- und Waldviertels
MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Exkursionsbereich der ÖBG-1983
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter Böden des oberen Mühlviertels

- Heft 29** 1985, 193 Seiten
Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden; Seminar
BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung
HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft
KÖCHL, A.: Nutz- und Schädigung von Klärschlamm
EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland
AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen
MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung
MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammfall und Entsorgung
MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber
NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen
WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian
ÖHLINGER, R.: Bodenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian
Generaldiskussion
Unterlagen zur Exkursion
- Heft 30** 1985, 185 Seiten
BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl
GUSENLEITNER; L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller
HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie
FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und protozoologische Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ)
WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 31** 1986, 68 Seiten
Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG
BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN, F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchung; Geländeaufnahme - Probennahme - Analyse. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich

- Heft 32** 1986, 209 Seiten
Bodeninventur aus ökologischer Sicht; Symposium am 11. u. 12. 4. 1985
DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter Böden in Österreich
WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern
KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartierung in Österreich aus internationaler Sicht
FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern
GESSL, A.: Die österreichische Bodenschätzung
GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten
LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Boden-Informationssysteme
NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdiskussion
- Heft 33** 1986, 383 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung, Seminar am 5. und 6. 6. 1986; Thema: Die Anwendung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden in der Bodenanalyse
BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung
SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme im Boden
HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der biologischen Aktivität und von Stoffumsätzen im Boden
BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden
HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden zur Bestimmung der Aktivität von Bodenenzymen - ihre Anwendung und einige Ergebnisse
KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches
ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches
Postervorträge
Diskussion
- Heft 34** 1987, 80 Seiten
DUCHAUFOR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen Bodensystematik aus französischer Sicht
MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 35** 1987, 80 Seiten
Bodenschutz-Symposium
STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe - Möglichkeiten und Grenzen
BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in Österreich
EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz

- Heft 36** 1988, 152 Seiten
Thema: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.
DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich
KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Felddaten
MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft
KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht
MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden
NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngempfehlung
KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.
BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie
- Heft 37** 1988, 179 Seiten
Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.
KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg
HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztales
PINTER, J.: Forstgut Langenwang
Profilbeschreibungen
Analysendaten
BLUM, W.E.H. und MENTLER, A.: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mürztales
KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt
- Heft 38** 1989, 117 Seiten
BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas
STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenmineralien und ihre Verwendung in der Landwirtschaft Ungarns
HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer Berücksichtigung methodischer Aspekte
HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer Berücksichtigung des Bodengefüges
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 39** 1989, 102 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA
BLÜMEL F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA
MÜCKENHAUSEN E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und Rotlehmsedimente, Tirsoide Böden und Kalkkrusten
STOOPS G: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde

Heft 40 1989, 94 Seiten

FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauerbeobachtungen in Bayern
STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der Schweiz: Methoden - Probleme - Erste Resultate
TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept der Bodenbestandsaufnahmen in Baden-Württemberg
BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Konsequenzen für die österreichische Landwirtschaft

Heft 41 1990, 116 Seiten

FOISSNER, W., K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Gründland. Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken
MARKGRAF, G., F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz
BERGLER, F.: Physikalische Bodenkennwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlauftal/NÖ

Heft 42 1990, 176 Seiten

POVOLNY, I.: Hofrat Dipl.-Ing. Anton Krabichler zum 70. Geburtstag
Boden und integrierte Landbewirtschaftung, Symposium am 4. und 5. April 1990:
DAMBROTH, M.: Integrierte Landbewirtschaftung - Voraussetzung für die Stabilität agrarischer Ökosysteme
WEISSKOPF, P. und F. SCHWENDIMANN: Beeinflussung biologischer, chemischer und physikalischer Bodeneigenschaften durch unterschiedliche Bewirtschaftung - am Beispiel eines langjährigen Feldversuches in Tänikon (Nordschweiz)
FREDE, H.-G.: Gestaltung und Funktion von Prensensystemen unter dem Einfluß der Landbewirtschaftung
SOMMER, C.: Konservierende Bodenbearbeitung - ein Baustein integrierter Landbewirtschaftung
MÜLLER, H. J.: Leistungen und Beschränkungen gegenwärtiger Bewirtschaftungsverfahren sowie Standortwirkungen im Pflanzenbau
RUCKENBAUER, P.: Ziele und Aufgaben der Pflanzenzüchtung für eine integrierte Landbewirtschaftung
OTTOW, J. C. G.: Einfluß der Landbewirtschaftung auf Bodenbiologie und bodenbiologische Prozesse
HOFMEESTER, Y. und F. G. WIJNANDS: Integrierter Ackerbau in den Niederlanden, Versuchsorganisation und Forschungsergebnisse

Heft 43 1991, 130 Seiten

Führer zur Exkursion in das Innviertel; Thema: Bodenentwicklung auf unterschiedlichen Sedimenten in Abhängigkeit von Geländeform und Bodennutzung - Auswirkungen von Fluor-Immissionen auf Böden und Pflanzen.

BLUM, W. E. H.: Vorwort

Exkursionsprogramm

NESTROY, O.: Geologische, morphologische und pedologische Aspekte im Bereich der Exkursionsroute von der Stadt Salzburg über Oberndorf und Eggelsberg nach Braunau

REITNER, L.: Geologie und Geomorphologie des westlichen Innviertels

ALGE, G., A. BRANDSTETTER, M. KUDERNA, A. MENTLER, M. A. POLLAK, E. M. UNGER und W. WENZEL.: Morphologische, physikalische und mineralogische Kennzeichnung der Exkursionsprofile

WENZEL, W., G. ALGE und M. A. POLLAK.: Bodenentwicklung auf quaritären Sedimenten des westlichen Innviertels

WENZEL, W.: Flourindizierte Bodenveränderungen

ÖHLINGER, R., H. DÖBERL und R. MAYR.: Flourimmissionserhebungen mithilfe standardisierter Weidelgraskulturen im Gebiet um das Aluminiumwerk Ranshofen

KÜHNERT, M. und G. HALBWACHS: Die Wirkung flourhältiger Immissionen auf die Vegetation im Rauchschaengebiet Ranshofen

Heft 44

1991, 162 Seiten.

STRITAR, A.: Pedoökologische Kartierung als Grundlage für die Raumplanung

SCHNEIDER, W. und O. H. DANNEBERG: Zum Chemismus einiger Böden des Marchfeldes und zur Streuung einiger bodenchemischer Parameter

NESTROY, O.: Mountainbiking - eine neue Bedrohung unserer alpinen Landschaft

Kurzfassungen der Vorträge

Heft 45

1992, 144 Seiten

FEICHTINGER, F. und E. STENITZER: Simulation des Wasser- und Stofftransports im Boden

EISENHUT, M., J. FANK und P. RAMSPACHER: Einfluß der Bodenbewirtschaftung auf die Temperaturverhältnisse in der ungesättigten Zone am Beispiel der Lysimeteranlage Wagna (Steiermark, Österreich)

Führer zur Exkursion durch die Westslowakei. Thema: Böden und Standorte in der Westslowakei

ČURLIK, J.: Geologie und Relief der Slowakei

DŽATKO, M.: Kurzer Abriß über die Vegetation der Slowakei

DŽATKO, M.: Die klimatische Situation in der Slowakei

HRAŠKO, J. und B. SURINA: Böden der Slowakei

JAMBOR, P.: Kurze Darstellung der slowakischen Landwirtschaft
Exkursionsroute

Landschaften und Bodenprofile

NESTROY, O.: Bratislava/Preßburg/Pozsony - eine Stadt stellt sich vor

Buchbesprechung

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)
Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;
Thema: Landformung und Bodenbildung auf Talböden des süd-
östlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationspro-
bleme)
2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)
Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;
Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme
3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)
Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen
Alpen in Kärnten;
Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen -
Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft,
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Es werden nur Originalarbeiten angenommen, die für die Bodenkunde von Bedeutung sind.

Der Titel der Arbeit soll den Inhalt erkennen lassen, er ist so knapp wie möglich zu fassen.

Die Länge der Arbeit wird durch ihre Aussage bestimmt und ist auf das wesentliche zu beschränken. Der Autor hat ein druckfertiges Manuskript vorzulegen. Tabellen und Abbildungen (ausschließlich Schwarz-weiß-Darstellungen) sind direkt in den Text einzuarbeiten. Bei der Wiedergabe von Fotos, Karten oder farbigen Darstellungen sind gesonderte Absprachen zu treffen. Bei der Abfassung eines Manuskriptes sind die angeschlossenen "Hinweise für die Abfassung eines Manuskriptes" einzuhalten, Manuskripte, die fachlich oder formal nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.

Der Autor erhält 30 Sonderdrucke gratis, für weitere werden Gestehungskosten berechnet; diesbezügliche Wünsche sind bei der Einsendung des Manuskriptes bekanntzugeben.

Hinweise für Abfassung
eines Manuskriptes für
die Mitteilungen der
Bodenkundlichen Gesell-
schaft

ÜBERSCHRIFT MITTIG <----- 1,5 zeil
IN GROSSBUCHSTABEN
<----- 2 zeil

Name N.

(Vorname(n) abgekürzt, ZUNAME

<-----3x1,5 zeil

1. ÜBERSCHRIFT FÜR KAPITEL <----- 2 zeil

Die Kapitelüberschrift bitte in Großbuchstaben und voll
zu unterstreichen. Danach ist mit einem 2 zeiligen Ab-
stand von der Überschrift mit dem Text zu beginnen. Im
Text selber ist mit 1,5 zeiligem Abstand zu schreiben.
Bitte den gezeichneten Raster unbedingt einzuhalten.

<-----2x1,5 zeil

1.1. Unterüberschrift

Diese wird klein geschrieben und noch voll unterstrichen. <-- 3 cm
Der Abstand zwischen diesen Absätzen ist 2 x 1,5 zeilig.

<-----2x1,5 zeil

1.1.1 Weitere Überschriften

Die Überschriften in dieser Dezimalklassifikation werden
nur noch strichliert unterstrichen. Weitere Unterteilungen
der Überschriften sind nicht vorgesehen.

<-----3x1,5 zeil

2. SCHRIFTBILD

Falls Sie die Möglichkeit haben, ersuchen wir Sie, mit
dem Schriftbild "Lether Gothic" von IBM zu schreiben und
zwar 12 Zeichen/Zoll. Sollte das unmöglich sein, bitte
ein möglichst ähnliches Schriftbild auszusuchen. Generell
ersuchen wir, reinweißes Schreibmaschinenpapier im
Format DIN A4 und ein neues Farbband zu verwenden.

↑
3,5 cm
↓

3. SEITENNUMERIERUNG

Bitte die Seiten auf der Rückseite mit Bleistift numerieren. Die endgültige Numerierung erfolgt durch die Schriftleitung nach Eingang sämtlicher Referate.

4. LITERATURZITATE

<----- 2 zeil

Die Autoren sollen im Text mit Großbuchstaben geschrieben werden, zudem werden sie in Klammer () gesetzt, es folgt das Erscheinungsjahr der Veröffentlichung. Zum Beispiel:

... laufender Text und es schließt an (KILIAN, 1988).

Die Nennung der Veröffentlichung erfolgt dann im letzten Kapitel Ihres Referates unter "Literaturhinweise" und sollte alphabetisch geordnet sein.

Muster wie folgt:

KILIAN W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.
Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 36, 53-65, 1988

5. TABELLEN UND ABBILDUNGEN

<-----2x1,5 zeil

5.1 Allgemeines

Tabellen und Abbildungen sind zur direkten photo-mechanischen Wiedergabe des Manuskriptes unmittelbar in den Text einzufügen.

<----- 2 zeil

5.2 Tabellen

Die Tabellen werden möglichst bald nach dem ersten Hinweis im Text angeführt und sollten gleich unterhalb beschrieben werden, wie z.B.

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten der Beziehungen ...

T a b e l l e n w e r t e

↑
3,5 cm
↓

↑
3,5 cm
↓

5.3 Abbildungen

Auch die Abbildungen mögen nach der ersten Nennung im Text eingefügt werden und sollten in gleicher Form unten beschrieben werden.

Es können nur Schwarz-weiß-Strichzeichnungen gedruckt werden; zur Abstimmung von Bildgröße und Schrift unter Berücksichtigung einer späteren Verkleinerung ist die Benützung von verkleinernden Kopiergeräten empfehlenswert; die Zeichnung oder Kopie ist direkt in den Text einzukleben.

Z e i c h n u n g

Abbildung 1: Änderung der pH-Werte ...

Am Ende des Referates folgt der Name und die Anschrift der (des) Autorin (Autors) bzw. der Autoren z.B.

NAME Vorname, Titel
Institut/Firma
Adresse